

Table S2: The information of the first three PDB templates with the highest GMQE value

TMEM proteins	Top three templates	GMQE	QMEANDisCo Globa
GbTMEM214-4_D	5f0n.1.A	0.11	0.38 ± 0.06
	6whb.1.A	0.07	0.40 ± 0.07
	6vae.1.A	0.04	0.34 ± 0.08
GbTMEM214-4_A	6whb.1.A	0.08	0.45 ± 0.07
	7lfc.1.A	0.04	0.50 ± 0.10
	6vae.1.A	0.04	0.31 ± 0.08
GbTMEM214-1_D	6whb.1.A	0.09	0.38 ± 0.07
	7p3y.1.B	0.05	0.45 ± 0.09
	5f0o.1.A	0.05	0.37 ± 0.08
GbTMEM214-1_A	3tj1.1.A	0.07	0.37 ± 0.07
	7p3y.1.B	0.05	0.45 ± 0.09
	4ffb.1.C	0.03	0.41 ± 0.11
GbTMEM214-7_D	6epf.1.S	0.04	0.36 ± 0.11
	6f1t.1.4	0.02	0.23 ± 0.12
	1y6x.1.A	0.02	0.42 ± 0.12
GbTMEM214-7_A	6tnf.1.B	0.1	0.31 ± 0.07
	3tj1.1.A	0.08	0.35 ± 0.07
	7p3y.1.B	0.05	0.46 ± 0.09